

1.ª Geração: 2005 - ...
 2.ª Geração: 2011 - ...

Anabela Pereira
 Univ. Hull, UK, 1997
 David I. Williams (Univ. Hull)
 José Pereira da Costa Tavares (Univ. Aveiro)

Raiz

- Orientação na UA
- Coorientação na UA
- Orientação/Coorientação em outra Universidade (país ou estrangeiro)